

Implicações do uso de diferentes concentrações de sulfato de ferro sobre as características colorimétricas da tinta ferrogálica

DOI: 10.5281/zenodo.13743326

Bárbara Sanches Aguiar¹, Camilla Henriques Maia de Camargos², Márcia Almada³

¹ Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Belas Artes, CECOR – Centro de Conservação e Restauração de Bens Móveis, Belo Horizonte, Minas Gerais, bsasanches@gmail.com

² Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Belas Artes, CECOR – Centro de Conservação e Restauração de Bens Móveis, Belo Horizonte, Minas Gerais, camillahmcamargos@gmail.com

³ Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Belas Artes, CECOR – Centro de Conservação e Restauração de Bens Móveis, Belo Horizonte, Minas Gerais, marcia.almada@gmail.com

Palavras-chave: tinta ferrogálica, sulfato de ferro, conservação de manuscritos, análises colorimétricas

A tinta ferrogálica, introduzida no Brasil pelos portugueses no início do século XVI, era amplamente usada em documentos oficiais e manuscritos religiosos. A combinação de sulfato de ferro (FeSO_4), isto é, íons de ferro (II), com taninos e ácido gálico, provenientes da galha, produz um complexo insolúvel de tonalidade preto-azulada, o galato de ferro (III). O objetivo deste trabalho é analisar como variações na proporção de FeSO_4 influenciam a cor e outras propriedades visuais da tinta ferrogálica. Inicialmente, realizou-se uma revisão de receitas históricas, identificando as proporções comuns entre FeSO_4 e galha, observando-se a composição química, com destaque à quantificação de taninos e outros compostos relevantes. Na pesquisa experimental, prepararam-se amostras de tinta com diferentes concentrações de FeSO_4 . Conduziram-se análises colorimétricas preliminares, no espaço de cor CIELAB, para avaliar a intensidade de cor e estabilidade cromática ao longo do tempo. Os resultados mostraram que maiores concentrações de FeSO_4 produzem tinta mais escura (menor luminosidade L^*) e preta, enquanto menores concentrações geram tinta mais clara (maior luminosidade L^*) e azulada (coordenada colorimétrica b^* negativa). Os dados foram comparados com as referências para identificar padrões e diferenças significativas. A pesquisa sugere que compreender variações na formulação da tinta pode ajudar a identificar padrões e proporções que refletem as práticas históricas de fabricação de materiais da escrita no Brasil.